

Ismoilova Nazokat

Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti universiteti

O'TA fakulteti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek tili va adabiyoti darslarida o'quvchilarga badiiy asarlarni o'qitish va tahlil qilish haqida fikr-mulohazalar bildirildi. Ba'zi metodik tavsiyalar bayon qilindi.

Kalit so'lar: adabiyot, badiiy tahlil, "Shum bola" asari tahlili, metodik tavsiyalar

Annotation. This article provides feedback on teaching and analyzing works of art to students in Uzbek language and literature classes. Here are some suggestions on how to look or get an appointment for hair extensions.

Keywords: literature, artistic analysis, analysis of the work "Shum bola", methodical recommendations

Badiiy asarning didaktik tahlili – o'quvchining badiiy madaniyatini yuksaltiradi, estetik hodisalarni korish, undan mantiqiy-hissiy ta'sirlanish, ularning ta'sirida esa umumlashma xulosalarga kelish qobiliyatini shakllantiradi, o'quvchilarni kreativ fikrlashga undaydi. Chunki badiiy asar tahlili qilinayotganda, o'quvchining tafakkuri va hissiyoti faol ishlashga majbur bo'ladi. Badiiy asarlarning didaktik tahlilida yangi g'oyalar tugilishi, masalaga mantiqiy yondashib, muammoni hal etishga o'rganishi; qiyosiy tahlil konikmasi, axborot bilan ishlash madaniyati, mustaqil izlanuvchanlik, erkin muloqot, matematik savodxonlik kabi komponentlarning shakllanishi barcha fanlarga moslashuvchanlikni ham ta'minlaydi. "Asl badiiy asar odamning ruhiyati, tabiati va ma'naviyatida ma'lum yangilanish, evrilish sodir qiladi."-deydi Qozoqboy Yo'ldosh .[1. Q. Yo'ldosh, 17-bet]

O‘quvchilarning ma’naviyatini shakllantirishda asarlarni tahlil etish hal qiluvchi o‘rin tutar ekan, adabiyot darslarida hamkorlik ta’lim texnologiya va uslublaridan o‘rinli foydalanish zarurati tug‘iladi. Bu jarayonda o‘quvchilarning ijodiy jamoa bo‘lib ishlashi muhim ahamiyat kasb etadi.

Quyida samarali natija ko‘rsata oladigan hamkorlik ta’lim texnologiyalari vositasida jamoada kreativlikni shakllantirish va rivojlantirishga yo‘naltirilgan didaktik tahlil namunalaridan keltiramiz:

6-sinf adabiyot darsligida G‘afur G‘ulomning “Shum bola” qissasidan parcha berilgan. [2. Adabiyot, 6-sinf, 1-qism, 15-34-betlar]. Asar qahramonlari xatti-harakatini belgilovchi va asar g‘oyasini ochuvchi parchalarni qiyosiy tahlil qilamiz. Bunda ijobiy va salbiy tomonlari, afzalliklari va nuqsonlarini ta’riflashga yo‘naltirilgan “Yelpig‘ich” texnologiyasidan foydalanib, o‘quvchilarga tanqidiy, tahliliy va aniq mantiqiy fikrlashlarini muvaffaqiyatli rivojlantirishga hamda o‘z g‘oyalari, fikrlarini ixcham bayon etish, uni himoya qilishga imkoniyat yaratamiz hamda uning tasavvurini va dunyoqarashini belgilaymiz.

“Yelpig‘ich” texnologiyasi muammoli mavzularni o‘rganishga, mavzuning turli tarmoqlari bo‘yicha axborot berilishiga qaratilgan. Ayni paytda, ularning har bir alohida nuqtalardan muhokama etiladi. Masalan, ijobiy va salbiy tomonlari, afzalliklari va kamchiliklari, foyda va zararlari belgilanadi. Bu interfaol texnologiya tanqidiy, tahliliy va aniq mantiqiy fikrlashlarini muvaffaqiyatli rivojlantirishga hamda o‘z g‘oyalari, fikrlarini yozma va og‘zaki shaklda ixcham bayon etish, shuningdek himoya qilishga imkon yaratadi.

“Yelpig‘ich” texnologiyasi mavzuni o‘rganishning turli bosqichlarida:

- boshida – o‘z bilimlarini erkin faollashtirish;
- mavzuni o‘rganish jarayonida – uning asoslarini chuqur anglab yetish;
- yakunlash bosqichida - olingan bilimlarni tartibga solishda qo‘llaniladi.

Texnologiyada uchraydigan asosiy tushunchalar:

Aspekt (nuqtai nazar) bilan predmet, hodisa, tushuncha tekshiriladi.

Afzallik - biror narsa bilan qiyoslashda ustunlik; imtiyoz.

Fazilat- ijobiy sifat.

Nuqson- nomukammallik, qoidalarga, mezonlarga nomuvofiqlik

E'tiboringizni darslikda berilgan asardan parcha - mikromatnga qaratsak:

“...Bu qishloqda Sariboy bo‘lis degan katta yer egasi bor ekan. Uning ming tanoblab hisoblangan olmazoriga epchil qo‘lli xizmatkor doim zarur bo‘lib turar ekan. Ayniqsa, hozir olmalar pishgan vaqti bo‘lgani uchun menga o‘xshash oshtomog‘iga yuradigan arzonqo‘l kishilarni eshigidan quvlamas ekan. Bu kecha uning xizmatkorlari yotadigan qushxonada yotishga qaror berdim. Uzumchi menga yo‘lboshlovchi bo‘lib ko‘rsatib qo‘ydi. Boyning qari-qartang aralash yigirma choq xizmatkorlari kechki juvari go‘ja ustida edilar.

- Assalomu alaykum, deb kirib bordim. Juda mehribonlik bilan o‘z o‘rtalariga qabul qildilar. Arz-dodimni ularga aytdim. Ulardan bitta keksarog‘i:

- Asil umring Sariboyda bekorga o‘tib ketadi, uka, yosh ekansan. Bironta boshqa kasbning payidan bo‘lganingda yaxshi bo‘lar edi. Ha, mayli, sal o‘zingni tutib olguningcha o‘n-o‘n besh kun ishlab tur. Keyin yo‘lingni topib olarsan...- degan dudmal maslahat berdi. Bitta bo‘sh sopol tovoqqa bir cho‘mich go‘ja quyib berdilar. Ikki burda jaydari non bilan shu oshni maza qilib ichib oldim.

ASPEKT	AFZALLIK	FAZILAT	NUQSON	XULOSA
Qishloq, Sariboy bo‘lisning bog‘i, ishchilarning norozi kayfiyati va hk	Bu yerga ga kelishning afzalligi ming tanoblab olmazori bo‘lgani uchun doimiy ishchi kuchi kerak va hk.	Boy arzonqo‘l ishchilarni eshigidan quvlamaydi. O‘zini tutib olguncha ko‘chada qolmaydi. Bolalarini yaxshi ko‘radi va hk	Xasis, mehnatga yarasha haq bermaydi. Suhbatdoshini eshitmaydi. Ocharchilik muhitidan foydalanadi. O‘zini go‘yo himmati kishidek tutadi va hk	Boyning ming tanoblab olmazori bo‘lgani uchun unga doimiy ish kuchi kerak. Yana qanday ishchi kuchi: faqat oshtomog‘iga yuradigan, arzonqo‘l ishchilarni oladi. Ayni pishiqchilik mavsumida ishchilar haqini ololmasdan qiynalishadi. Ko‘rinib turibdiki, boshqa payti ahvol undan ham qiyin.

“Kelishuv va ziddiyat” rolli-ishchan o‘yini texnologiyasining maqsadi o‘quvchilarda mantiqiy va tanqidiy fikrlash hamda murosaga kelish mahoratini shakllantirish va bolalar huquqlari muammolari bilan bog‘iq tushunchalarini aniqlash.

Quyida 8-sinf adabiyot darsligida(2019) berilgan Said Ahmadning “Ufq” trilogiyasidagi “Qochoq” mavzusidagi parcha mazmuni didaktik tahlil qilish misolida mashg‘ulotning o‘tkazilish tartibi bilan tanishamiz:

O‘quvchilarga birin-ketin tasdiqlovchi fikr yozilgan tarqatma materiallar ko‘rsatiladi. Ularga berilgan fikrlarni qabul qilish yoki qilmasklik taklif qilinadi. Qabul qilgan o‘quvchilar bir tomondan, qilmaganlar ikkinchi tomondan joy egallab, ikki guruhga ajraladi. Guruhlarning vazifasi – o‘z guruhlariga boshqa guruh a‘zolaridan ko‘proq kishini jalb qilish, ya’ni ularni o‘z fikrlarini o‘zgartirishiga olib kelishdan iborat. Har bir tasdiqlangan fikr ustida besh daqiqa ishlanadi.

Tarqatma materiallardagi fikrlar:

- **Tursunboy hayotidagi ziddiyatlarga qarshi kurashida yakkalik qildi;**
- **Tursunboyning “qochoq” bo‘lishiga ota-onasi ham sababchi;**
- **Jannat xola farzandi uchun muammoga duch kelsa ham chidaydi. Chunki u - ONA!**

- **“Bir bolaga yetti mahalla - ota-ona”. Tursunboyning Azizbek singari qahramon bo‘lishi uchun mahalla-ko‘y ham ta’sirini o‘tkazsa bo‘lard va hakoza.**
[3. Adabiyot, 8-sinf, 72-92-betlar]

Ushbu fikrlarni tasdiqlagan jamoa fikrini dalillar bilan isbotlashga harakat qiladi va ta’sir o‘tkazish natijasida qarshi guruhdan o‘zlariga a‘zo yig‘adi.

Didaktik tahlilning sifatli amalga oshishida **“Munosabat” texnologiyasining** afzalliklarini 10-sinf adabiyot darsligida berilgan “Tunyuquq bitiktoshi” mavzusi misolida ko‘ramiz:

Muammo	Muammoning kelib chiqish sabablari	Muammoni hal qilish sabablari	Sizning xulosangiz
Turkiylarning o'z erkini qo'ldan boy berib qo'yishi oqibatida turk xoqonligining tanazzulga uchrashi	Turk xalqi boshboshdoqlikka, o'zbo'larchilikka, beparvolikka yo'l qo'yadi. Xoni bilan birga bo'lmaydi	1. Mustamlaka azobi, o'zga xalq tahqirlari xalqni biiktiradi. 2. Daxlsizlik uchun tinimsiz kurash olib boradi. 3. Xalqni donolik bilan boshqarish 4. "Tomog'ini to'q" qilish	Xalqning xotirjam yashashi uchun nafaqat sarkarda, dono maslahatchi, vatanparvar shaxs – To'nyuquqning xoqon bilan birga ish tutishi davlatning yana oyoqqa turishida, madaniyati, ma'naviyati rivojlanishida o'z aksini topadi. Har bir kishi o'z taqdirini Vatan taqdiri deb bilishi lozimligini uqtiradi.

Xulosa qilib aytganda didaktik tahlil o'quvchilarni nafaqat ijodkorligini, tasavvur dunyosini boyitadi, balki birdamlik, Vatanga muhabbat tuyg'usini shakllantiradi. "Adabiyot darslarida mustaqil fikrlashga o'rgatish – o'qituvchining birinchi galdagi vazifasi bo'lmog'i zarur"-deydi Q. Husanboyeva. [4. Q. Husanboyeva, 34-bet].

Hamkorlik ta'lim texnologiya va uslublarining ahamiyati ham shundaki, badiiy asar tahlili orqali jamoalar fikri to'liq o'rganiladi, har bir a'zoning dunyoqarashi muhim hisoblanadi. Fikrini erkin isbotlashga, dalil keltirishga harakat qiladi. Fikrlar solishtiriladi. Mantiqqa tayanadi. Tasavvur dunyosi kengayadi. Ikkilanishdan voz kechadi. Qat'iylik bilan o'z g'oyasini himoya qiladi. Noodatiy fikrlar tizimi umumlashtiriladi. Yangi g'oyalar o'rganiladi. Zero, inson tafakkuri qanchalik mustaqil bo'lsa, u shunchalik tashabbuskor bo'ladi. Uning fikrlashi qancha erkin bo'lsa, u shuncha izlanuvchan, ijodkor bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Йўлдош Қ., Йўлдош М. Бадиий таҳлил асослари. – Т.: Камалак, 2016. – 464 б.
2. Ahmedov S. va boshq. Adabiyot. 6-sinf uchun darslik. – Т.: Ма’naviyat, 2005. – 352 б.
3. Sultonmurod Olim, Sunnat Ahmedov, Rahmon Qo'chqorov. ADABIYOT Ikkinchi qism. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 8-sinfi uchun darslik-majmua. *Qayta ishlangan uchinchi nashri.* Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyat-matbaa ijodiy uyi, 2014.- 192 б.
4. Хусанбоева Қ. Адабиёт – маънавият ва мустақил фикр шакллантириш омили. – Т.: Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2009. – 368 б.